

UNIVERSAL XALQARO ILMIY JURNAL

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljournal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 4

Published: 14.04.2025
<https://universaljournal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

KUBIK SPLAYN FUNKSIYALARINI ANALITIK FUNKSIYALAR YORDAMIDA ANIQLIGINI BAHOLASH

Abdug'aniyev Muxriddin Muxiddin o'g'li

Alfraganus universiteti, Raqamli texnologiyalar kafedrasida dotsenti, t.f.f.d. (PhD)

Uzbekistan

mr.muhriddin.20@gmail.com

Annotatsiya. Dunyodagi ko'plab ilmiy tadqiqotlardan so'ng aytishimiz mumkinki, raqamli signallar bilan ishlashda splayn funksiyalaridan foydalanish keng qo'llaniladi va yaxshi natijalarga erishiladi. Hozirgi vaqtda raqamli signallarni tilashning ko'plab usullari mavjud. Ularga misol qilib Lagranj va Nyuton interpolyatsion usullari, splayn-funksiya, Fure qator va ko'rsatkichli funksiyalarni yaqinlashtirish usullari, chiziqli tenglamalar tizimini yechishning ortogonal usullari, diskret to'lqinli transformatsiyalar va bir qator boshqa interpolyatsion usullari kiradi. Tadqiqot davomida teng oraliqlar uchun kubik Bezier splayn-funksiyasi tanlab olingan. Ushbu maqolada funksiyalarni interpolyatsiya jarayoni lokal kubik splayn-funksiyalarni berilgan analitik funksiyalarga yaqinlashishi batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: bo'lak polinomial usullar, lokal splayn-funksiyalar, Bezier splayn-funksiya, interpolyatsiya jarayoni, teng oraliqlar uchun kubik splayn, analitik funksiyalar.

Аннотация: После многочисленных научных исследований по всему миру можно сказать, что использование сплайн-функций широко применяется и дает хорошие результаты при работе с цифровыми сигналами. В настоящее время существует множество способов приема цифровых

сигналов. К примерам таких методов относятся методы интерполяции Лагранжа и Ньютона, сплайн-функции, методы аппроксимации рядами Фурье и экспоненциальными функциями, ортогональные методы решения систем линейных уравнений, дискретные вейвлет-преобразования и ряд других методов интерполяции. В ходе исследования была выбрана кубическая сплайн-функция Безье для равных интервалов. В данной статье подробно описывается процесс интерполяции функций для приближения локальных кубических сплайн-функций к заданным аналитическим функциям.

Ключевые слова: кусочно-полиномиальные методы, локальные сплайн-функции, сплайн-функция Безье, процесс интерполяции, кубический сплайн для равных интервалов, аналитические функции.

Abstract: After many scientific studies in the world, we can say that the use of spline functions in working with digital signals is widely used and good results are achieved. Currently, there are many methods for smoothing digital signals. Examples of these include Lagrange and Newton interpolation methods, spline functions, Fourier series and exponential function approximation methods, orthogonal methods for solving systems of linear equations, discrete wavelet transforms and a number of other interpolation methods. During the study, the cubic Bezier spline function for equal intervals was chosen. This article describes in detail the process of interpolating functions, the approximation of local cubic spline functions to given analytic functions.

Keywords: piecewise polynomial methods, local spline functions, Bezier spline function, interpolation process, cubic spline for equal intervals, analytic functions.

Language: Uzbek

Citation: Abduganiyev , M. (2025). EVALUATION OF THE ACCURACY OF CUBIC SPLINE FUNCTIONS USING ANALYTICAL FUNCTIONS. Universal International Scientific Journal, 2(4), 64–69. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1493>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15210940>

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Dunyoda tez rivojlanayotgan yechimlarni topish uchun yuqori unumli, axborot-kommunikatsion samarali hisoblash usullarini ishlab chiqish texnologiyalarida aniqlangan signallarni muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan tiklash, raqamli ishlov berish lokal splayn-funksiyalarni qurishda algoritmlaridan foydalanish va optimal hisoblar sonining kamligi, yuqori aniqlik

darajasi, raqamli ishlov berish algoritmlarining moslashuvchanligi, optimal differensial va ekstremal xossalari, parametrlarni hisoblashning soddaligi tufayli signallarni raqamli ishlash algoritmlarini yaratishda muhim matematik vosita hisoblanadi [6], [13].

Quyida lokal splayn funksiya qurilishini keltirib o‘tamiz. Demak, bo‘lak polinomlardan biri bo‘lgan Bezier kubik splayn-funksiyasini qurishni ko‘rib chiqamiz:

Umumiy holatda, P_i nuqtalar uchun n darajali Bezier splayn-funksiyasini qurishni formulasi keltirilgan (1):

$$B_3(x) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(x) f_i \quad (1),$$

bu yerda, $b_{i,n}(x)$ Bernshteyn polinoplari deyiladi va quyidagicha hisoblanadi(2):

$$b_{i,n}(x) = C_i^n x^i (1 - x)^{n-i} \quad (2),$$

va C_i^n Binom koeffitsentlar deyiladi. C_i^n koeffitsentlarni (3) formula asosida hisoblab topiladi.

$$C_i^n = \frac{n!}{i! (n - i)!} \quad (3),$$

bu yerda, $n!$ – n faktorialni bildiradi.

Demak, (2) va (3) formulalarini birlashtirib, natijada n darajali Bernshteyn polinomlarini aniqlaydigan formulaga ega bo‘lamiz (4):

$$B_{i,n}(x) = \frac{n!}{i! (n - i)!} x^i (1 - x)^{n-i} \quad (4),$$

Misol uchun (4) formulalaridan foydalanib, kubik Bernshteyn polinomlarini hisoblaymiz:

$$B_{0,3}(x) = \frac{3!}{(3 - 0)!} x^0 (1 - x)^{3-0} = (1 - x)^3 \quad (5),$$

$$B_{1,3}(x) = \frac{3!}{(3 - 1)!} x^1 (1 - x)^{3-1} = 3x(1 - x)^2 \quad (6),$$

$$B_{2,3}(x) = \frac{3!}{2! (3 - 2)!} x^2 (1 - x)^{3-2} = 3x^2(1 - x) \quad (7),$$

$$B_{3,3}(x) = \frac{3!}{3!} x^3 (1 - x)^{3-3} = x^3 \quad (8).$$

Kubik Bernshteyn polinom ko'phadlari [0:1] oraliqda quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. Kubik Bernshteyn polinom ko'phadlari ko'rinishi.

(1) formulada $n=3$ bo'lganda, (5)-(8) lardan foydalanib $B_3(x)$ Bezier splaynini hosil qilamiz (9).

$$B_3(x) = f_0 B_{0,3}(x) + f_1 B_{1,3}(x) + f_2 B_{2,3}(x) + f_3 B_{3,3}(x) = f_0(1-x)^3 + f_1 3x(1-x)^2 + f_2 3x^2(1-x) + f_3 x^3. \quad (9).$$

Yuqorida qurilishi keltirilgan tugun nuqtalarga bog'liq bo'lgan Bezier kubik splayn-funksiyaning yaqinlashishi $f(x) = 2^x$ va $f(x) = 2^{-x}$ funksiyalar bilan solishtiramiz:

$f(x) = 2^x$ bo'lganda

2-rasm. $f(x) = 2^x$ funksiyani kubik splayn bilan yaqinlashtirish natijalari

$f(x) = 2^{-x}$ bo'lganda

3-rasm. $f(x) = 2^{-x}$ funksiyani kubik splayn bilan yaqinlashtirish natijalari

Xulosa.

Yuqoridagi rasmlardan ko‘rinadiki, $B_3(x)$ splayn funksiya grafigi yaxshi yaqinlashganini ko‘rish mumkin. Bu esa signallarga raqamli ishlov berishda lokal Bezier splayn matematik modeli, aniqlik

ko‘rsatkichi yuqoriligini va qurilish jihatidan soddaligini hisobga olib, biomeditsina, geofizik va boshqa bir o‘lchamli signallarga raqamli ishlashda foydalanish, yuqori samaradorlikka olib kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. Москва: Наука, 1980. - 352 с.
2. Зайниддинов Х.Н. Методы и средства обработки сигналов в кусочно полиномиальных базисах. 2015, Тошкент. - С. 29-40.
3. Y. A. Üncü, T. Mercan, G. Sevim, and M. Canpolat, “Interpolation applications in diffuse optical tomography system,” 2018, doi: 10.1109/BIYOMUT.2017.8478855.
4. A.I. Grebennikov, “Isogeometric approximation of functions of one variable,” USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 22(6), 1982, doi:10.1016/0041-5553(82)90095-7.
5. Abdug‘aniyev M., G‘afurov S. – “Application of two variable hermite splines in digital image processing” Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference «Concepts for the Development of Society’s Scientific Potential» Prague, Czech Republic № 34(159) June 19-20, 2023 p:308-. DOI: 10.51582/interconf.19-20.06.2023.030
6. Abduganiev M. – “Algorithms for improving the quality of images using the cubic hermit spline” The II International Scientific Conference « The scientific basis for raising the use of information technologies to a new level and modern problems of automation» 19-20 may, СБУМИПТК, Tashkent 2023 y.
7. Abduganiev M. – “Analysis of classical interpolation methods and fragmentary polynomial methods in the restoration of functions” “Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology” jurnali Scientific and Technical Journal of NamIET, ISSN 2181-8622. 2022 y.
8. Kroizer, Y.C. Eldar, T. Routtenberg, “Modeling and recovery of graph signals and difference-based signals,” in GlobalSIP 2019 - 7th IEEE Global Conference on Signal and Information Processing, Proceedings, 2019, doi:10.1109/GlobalSIP45357.2019.8969536.
9. M. Abduganiev, R. Azimov, and L. Muydinov, Digital Processing Algorithms of Biomedical Signals Using Cubic Base Splines, vol. 13741 LNCS. 2023. doi: 10.1007/978-3-031-27199-1_3.
10. Zaynidinov H.N., Azimov B.R., Abdug‘aniyev M.M. - “Splayn usullari asosida tibbiyot tasvirlariga raqamli ishlov berish dasturi” mualliflik guvohnoma DGU 2022 6051, 2022;
11. Azimov B.R., Abdug‘aniyev M.M. – “Signallarga raqamli ishlov berishda lokal splayn funksiyalari tahlili” – Uza, №01 (39), 2023. https://uza.uz/uz/poss/signallarga-raqamli-ishlov-berishda-lokal-splayn-funksiyalari-tahlili_445527
12. Абдуғаниев М. – “Бимедицина сигналларини тиклашда эрмит сплайнини

қўлланилиши” “Замонавий инновацион тадқиқотларнинг долзарб муаммолари ва ривожланиш тенденциялари: ечимлар ва истикболлар” мавзусидаги Республика илмий-техник анжуман материаллари тўплами Ўзбекистон Миллий университетининг Жиззах филиали 19-20 май 2023-й.

13. Азимов Б.Р., Абдуғаниев М – “Жадвалда берилган функцияни классик интерполяцион моделлар ёрдамида тиклаш” Iqtisodiyot tarmoqlarining innovatsion rivojlanishida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati Respublika ilmiy-texnik anjumani, 10-11 mart. Toshkent 2022.

14. Абдуғаниев М. – “Жадвал кўринишда берилган функцияларни тиклаш масалаларида кубик В-сплайн моделидан фойдаланиш” Замонавий математиканинг назарий асослари ва амалий масалалари. Республика илмиямалий анжумани материаллари тўплами. II қисм. Андижон, 2022 йил. 324 бет.

15. Абдуғаниев М. – “Применение эрмитова сплайна для увеличения пикселей изображения” “Innovatsion texnologiyalar: Ilmiy g‘oyalar va ishlanmanalarni amaliyotga joriy etish masalalari va yechimlari” mavzusidagi xalqaro qo‘shma ilmiy-amaliy konferensiya Toshkent amaliy fanlar universiteti 27-may 2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8023827> ilmiy jurnal, 1(1), 9-14.